

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKIY XALQLARNING KELIB CHIQISHI, TARQALISHI VA HOZIRGI ZAMON

Ziyayev Farxod Sobirovich
TMI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti
Ziyayeva Dilorom Salixovna
TATU “Gumanitar fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
Email: diloramziyaeva@gmail.com

Millat arabcha so‘z bo‘lib, odatda, xalq ma`nosini anglatadi. Adabiyotlarda millat-bu kishilarning yagona tilda so‘zlashishi, yaxlit hududda istiqomat qilishi, mushtarak iqtisodiy hayot kechirishi, umumiy madaniyat va ruhiyatga ega bo‘lishi asosida uzoq vaqt davomida shakllangan barqaror birligi, deb ta`riflanadi.

Etnogenez elat, millatning kelib chiqish mazmunini anglatadi.

Etnik tarix ma`lum bir hududda yashovchi u yoki bu xalqning ajdodlaridan boshlanib, elat shakllanishini, uning taraqqiy etish bosqichlarini va elatning yemirilishi yoki rivojlanib, millat darajasiga yetishish davrini o‘z ichiga oladi. Shakllanayotgan yangi etnosga ma`lum hududda yashagan tub xalqlar yoki etnik guruhlardan tashqari, boshqa hududlardan kelgan etnik, antropologik va madaniy jihatdan bir xilda bo‘lmagan etnoslarning yoki etnik guruhlarning aralashib, qorishib ketishidan ham elat vujudga kelishi mumkin. Dunyoda mavjud bo‘lgan xalqlarning barchasi turli etnik guruhlarning qo‘shilishidan vujudga kelgan. Ammo yangi kelgan etnik guruhlar tub xalqlarning «qoni»ni yoki genetikasini jiddiy o‘zgartiraolmaganlar. Uzoq davr davomida tub joy aholisiga qorishib, singib ketganlar.

Yer yuzida yashayotgan barchaxalqlar to‘satdan yoki tasodifan paydo bo‘lgan emas. Bir guruh xalqlar o‘zlarining etnik nomlarini asrlar osha saqlab

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kelishgan, boshqalari esa, o‘zga bir elatlar tarkibida hayot kechirishgan. Ba`zi etnik qatlamlar ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy munosabat tufayli hamdaayrim etnik guruhlarning nufuzi ta`sirida boshqa qavmlarga singib ketgan.

Turkistonning tarixi ham qadimiy bo‘lib, turk so‘zi etnik nom tarzida uzoq zamonlar osha ma`lum bo‘lgan. Lekin yozma manbalarda milodiy sananing V-VI asrlariga qadar qayd etilmagan. Turk nomi tarixiy yozma manbalarda paydo bo‘lmasdan ilgari turk xalqlari skif, xunlar nomi bilan yuritilgan.

Keyingi yillarda O‘zbekistondaolib borilgan arxeologik qazishlar, kuzatish va tadqiqotlar natijasida miloddan avvalgi II-I asrlar, milodning V asrlaridaistiqomat qilgan elatlarning hayoti va ilk madaniyati haqida qimmatli ma`lumotlar to‘plandi. Bunga ko‘ra O‘rtaOsiyodaodamlar tosh davridan boshlab yashab kelgan ekanlar. Antropolog olim T.Xo‘jaev qariyb 20 yil mobaynida O‘rtaOsiyoning turli hududlaridan topilgan 500 ga yaqin antropologik material asosida hozirgi o‘zbek va tojiklargaXos antropologik tip miloddan avvalgi birinchi ming yillikning oxirlari va milodning boshlarida Sayxun (Sirdaryo) ning o‘rta va quyi oqimlarida shakllanib, keyinchalik milodning II-III asrlarida Farg‘ona bilan Xorazm vohalariga, Zarafshon vodiysiga ko‘chib o‘tganligini isbot qildi. Qadimgi Eron, Hindiston, Yunon, Rim vaXitoy manbalarining guvohlik berishicha, o‘zbeklarning kelib chiqishi tarixda saklar, massagetlar va toxarlar (Xitoy manbalarida Yue-chje) nomi bilan mashhur bo‘lgan. Ular qadim zamonlarda O‘rtaOsiyo hamda uning tevarak-atrofida ko‘chib yurgan xalqlarga, So‘g‘d, Xorazm, Baqtriya, Parkona (Farg‘ona) va Shosh (Toshkent) ning qadimiy xalqlariga borib taqaladi. O‘sha vaqtda ular yashab turgan hudud nomi bilan sug‘diylar, xorazmiylar, baqtriyaliklar, parkonaliklar va shoshliklar deb atalib, tarixda qolgan.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bular haqidagi ma`lumotlar qadimgi Eron manbalarida, Mug‘ qal`asi (Tojikiston) dan topilgan so‘g‘diy tildagi hujjatlarda, shuningdek, Qayumars, Siyovush, Afrosiyob haqidagi afsonalarda; To‘maris, Shiroq kabi qissalarda ko‘plab uchraydi.

Miloddan avvalgi birinchi ming yillikda Markaziy va O‘rtaOsiyo, Sibir hamda shimoliy va g‘arbiy Xitoy yerlarida bir qanchaxalqlar yashagan. Bu elatlarning bir qismi turkiyzabon bo‘lganligi tarixiy manbalardan ma`lum. Issiqko‘l yaqinidagi miloddan avvalgi IV-III asrlarda o‘tgan sak qabilaoqsoqolining qabridan qadimgi yozuv namunalari topilgan. U oromiy alifbosi asosida bitilgan bo‘lib, hozir ma`lum bo‘lgan eng qadimgi «turkiy yozuv» deb tan olinmoqda. Turkiy yozuv Xorazm, So‘g‘d, Baqtar yozuvlari qatorida O‘rtaOsiyoning shimoli sharqiy viloyatlarida shu tilli aholi yozuvi sifatida mavjud bo‘lgan. Demak, O‘rtaOsiyoning shimoli sharqiy viloyatlarida turkiy qabila va elatlar yashagan, ularning tub aholisi bo‘lmish turkiy qabilalar juda erta o‘z yozuviga ega bo‘lganlar.

Ming yil avval Mahmud Koshg‘ariy «Devonu lug‘atit turk» nomli mashhur asarida quyidagi ma`lumotlarni keltiradi, «Iskandar Zulqarnayn Turonni bosib olayotgan paytda turklar uzun, uchi cho‘ziq bo‘rk kiyib, ot chopayotib, orqa tomondagi dushmanga mahorat bilan yoydan o‘q otadi» deb ta`riflagan. Xuddi shunday ta`rifni skiflar davrigaoid arxeologik qazishmalariga bag‘ishlangan kitobida S.Rudenko ham takrorlaydi.

Demak, qadimda Sirdaryoning o‘rta va quyi sohillardagi to‘ltoygacha bo‘lgan hududda ko‘chib yurgan qabilalar turklarning ajdodlari bo‘lgan. Turkiy tillar turkumi dunyodagi keng zaminga tarqalgan va ular ko‘p sonli tillardan biri sanaladi. Tadqiqotchi filolog olimlarning dalolat berishlaricha, hozirgi

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

zamondaturkiyzabon xalqlarning soni 200 mln.dan ham ko‘proq ekan. Tarixan ular umumiy turkiy nomga, tomirga va tilga ega bo‘lib, o‘zlarining davlatini shakllantirib, shu davlatga birlashib hayot kechirganlar, ilm-fan va madaniyat sohaslarini rivojlantirib kelganlar. Bunga yuqorida keltirilgan qadimiy yozma yodgorliklarimiz ham guvohlik berib turibdi. Ana shunday yozma manbalar asosida va taraqqiyot mobaynida umumiy turkiy til, alohida turkiy xalqlar va davlat tillari yuzaga kelgan.

Masalan: miloddan avvalgi IV asr oxirida sak-massaget qabilalarining biri guruhi makedoniyalik Iskandar ta‘qibi natijasida Sharqiy Turkistonga borib joylashganlar. Keyingi davrlarda qadimgi Farg‘onaga ko‘chib kelganlar. Massagetlarning yoki toxarlarning bir qismi qadimgi Baqtriyaga borib, Kushonlar davlatini barpo qildilar. Bu davlatning dastlabki podshohlari o‘z nomidan tanga zarb etganlarida turk so‘zlarini ishlatganlar. Kushon davlatining asosiy etnik qatlami Sharqiy Eron tillarida so‘zlashuvchi qadimgi Baqtriya aholisi bo‘lsa-da, ammo sulolaasoschilari - Kushonlar turkiy qavm edilar. Kushonlar va eftalitlar davrigaoid ellin-baqtriya xatida beshinchi asrda turkiy tilda bitilgan jumlar saqlanib qolgan. V-VI asrlarga kelib, Turk hoqonligi davlati usulida boshqarish kuchayib boradi. «O‘rxun-Enasoy» yodgorliklari umumiy turkiy yozma manbalar sifatida jahonga mashhur bo‘ldi. Professor N.Rahmonovning «Turk hoqonligi» kitobi qadimgi yozuvlar haqida ishonarli ma‘lumot beradi.

Uzoq o‘tmishda o‘zbek xalqining etnik tarkibini mahalliy xalqlar, shuningdek ma‘lum sabablarga ko‘ra O‘rtaOsiyoning shimoli sharqidan kelgan turkiy xalqlar tashkil etganlar. Tarixan skif, xunlar nomi bilan yashagan xalqlar milodning VI asri o‘rtalarida, o‘tgan bir yarim ming yillik davr mobaynida turklar nomi bilan mashhur bo‘ldi. N.Rahmonov xitoy manbalariga tayangan holda

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

«turk» so‘zi avvaliga birorta qabila nomini anglatmay, turkiyzabon elat va qabilalarning birlashmasini anglatgan, degan xulosaga keladi. Shu jumladan, o‘zbeklarning ajdodlari ham shu guruhga mansub ekanligini ta’kidlaydi. Otashparastlarning muqaddas kitobi «Avesto» daahmoniylar va sosoniylar asoratiga tushib qolgan mamlakatlar vaxalqlar, shular qatori Turkiston zamini xalqlari haqida ma’lumotlar bor. Bu xalqlar orasida tur (xura) deb atalgan xalq ham tilgaolinadi. Shu munosabat bilan aytish mumkinki, Amudaryo bilan Sirdaryo oralig‘ida, Xorazm va Farg‘onada, shuningdek mazkur o‘lkalar bilan tutash yerlarda istiqomat qilgan xalqlar Sharq manbalarida umumiy - «turk» nomi bilan, ular istiqomat qilgan yerlar esa «Turon» yoki «Turkiston zamin» deb atalib kelingan. Abulqosim Firdavsiyning «Shohnoma» sida ham «Eron» va «Turon» atamalari ko‘p bor tilgaolinadi, har ikkala mamlakat o‘rtasidagi munosabatlar haqida ma’lumotlar keltiriladi. Tarixchi olim A.Muhammadjonov ham topilgan so‘g‘d hujjatlarigaasoslangan holda VII asrdayoq bu o‘lkaning Turkiston deb atalganini qayd qilgan, xullas, Arab xalifaligi istilosigacha Shosh, Farg‘ona, Zarafshon vodiylari, Qashqadaryo va Surxondaryo vohalari, Xorazm, hattoAmudaryoning so‘l qirg‘og‘i aholisining kattagina qismi turklashib, Movarounnahr vaXorazmning ijtimoiy va madaniy hayotida muhim mavqeni egallab oldi.

Xasr oxiri vaXI asr boshlarida O‘rtaOsiyoda Qoraxoniylar davlati tashkil topdi. MovarounnahrgaOltoy, Yettisuv, Sharqiy Turkistondan ko‘chib kelgan bir talay qabilalar: turgashlar, to‘xsilar, qarluqlar, chigillar, o‘g‘uzlar, arg‘in va boshqa turkiy qabilalar o‘lkaning turk tillaridaso‘zlashuvchi aholisi tarkibini etnik jihatdan boyitdi. Bu davrga kelib turkiy etnik qatlamning ustunligi bir qadar ta’minlandi. Shunday qilib, Qoraxoniylar davrida o‘zbek xalqi shakllanib,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlandi. Eski o‘zbek tiliga asos bo‘lmish qarluq-chigil lahjasi rivoj topdi va yozma adabiyot darajasiga ko‘tarildi. Bu lahja o‘zbek xalqining umumiy tili bo‘lib qoldi. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg‘u bilik», Mahmud Koshg‘ariyning «Devonu lug‘atit turk», Xoja Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar» asarlari mana shu davrning ajoyib mahsulidir.

XIII asr boshlarida, aniqrog‘i, 1219-yili Movarounnahrda Chingizxon katta qo‘shin bilan bostirib kirdi. Bu qo‘shin tarkibida mo‘g‘ullar bilan bir qatorda turklar va turklashgan mo‘g‘ullar ham bor edi. Qarluqlar, jaloyirlar, totorlar, markitlar, qurlovutlar, burgutlar, qo‘ng‘irotlar, barloslar, so‘lduslar, boyovutlar shular jumlasidandir. Bu qabilalar, shak-shubhasiz, o‘zbek xalqining etnik tarkibini yanada boyitdi. Lekin o‘sha zamonlarda, XV asrga qadar, bu qabilalar o‘zbek nomini olmagan edilar. Ular turk deb yoki o‘z qabilasining nomi bilan atalganlar.

Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma»sida O‘rta Osiyo va u bilan qo‘shni mamlakatlarda XIV-XV asrning I yarmida istiqomat qilgan 44 ta turkiy qabila va urug‘larining nomlari qayd etilgan. Bular orasida Sirdaryo va Amudaryo oralig‘idagi o‘lkalarga XIII asrda Chingizxon va XVI asr boshida Muhammad Shayboniyxon boshchiligida ko‘chib kelib, o‘troqlashib ketgan qabila va urug‘lar orasida uchramaydigan o‘ndan ortiq qabilalar-mang‘itlar, qang‘lar, lochinlar, qatag‘onlar, beshyuzlilar, qozoqlar va boshqalar bor. Bu qabilalar, shak-shubhasiz, mazkur yurtlarda qadimdan istiqomat qilib kelgan turkiy zamon qabilalardir. XVI asr boshida Dashti Qipchoqdan ikki daryo oralig‘idagi yerlarga (Movarounnahrda) ko‘chib kelgan turk-mo‘g‘ul qabilalari mahalliy turkiy zamon xalqidan son jihatdan o‘zini ajratib tutadigan edi. Ularning umumiy soni 24-26 qabiladan oshmagan. Buni Hofizi Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi shahiy”

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

asari ham tasdiqlaydi. XVI asrga kelib esa bu qabilalarning soni yanaoshgan. Shuningdek, mashhur turkshunosolim Zaki Validiy XVI-XVII asrlarda tuzilgan “Nasibnoma”gaasoslanib o‘zbeklarda92 qabilaviy urug‘ bor, degan fikrni bildirdi. Bu ko‘rsatilgan qabilalarning 33 tasi mo‘g‘ul qabilasidir, shuningdek xitoy, arab vaboshqa qabilalar ham uchraydi. Lekin ularning katta qismi turkiyzabon qabilalar bo‘lib, XXasrning boshlarida shulardan 45 tasi zikr etilgan. Hozirgi o‘zbek xalqi shu qabilalarning chatishmalari asosida shakllangan.

Yuqorida qayd etib o‘tilgan qabilalar XIV asrning 80 - 90-yillaridan boshlab Sirdaryo bilan Amudaryo oralig‘idagi yerlarga ko‘chib kela boshladilar. 1500- yili esa ular Muhammad Shayboniyxon boshchiligida Movarounnahrni, 1504-1506- yillari Xuroson bilan Xorazmni zabt etdilar. Shu vaqtdan boshlab Movarounnahrning turkiyzabon xalqi o‘zbek nomini oldi. «O‘zbek» etnonimining Movarounnahrdag‘olib kelishigaasoslanib, o‘zbek xalqining kelib chiqishini XV-XVI asrlargaolib kelib bog‘lab bo‘lmaydi. Odatda, xalqning tarixi uning nomidan ilgari yuradi. O‘zbeklarning ajdodlari tarixda sezilarli iz qoldirdilar. Ular Somoniylar (819-1005), Qoraxoniylar (994-1212), Chig‘atoy ulusi (1227-1370), Temur va Temuriylar davlati (1370-1506)ning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta rol o‘ynaydilar. O‘zbeklar XVI asrning boshlarida Shayboniylar davlatigaasos soldilar (1500-1601). Ashtarxoniylar (1601-1757) va Mang‘itlar davlatini ham asosan ular boshqardilar. Qo‘qon (1709-1876) vaXiva (1512-1920) xonliklari ham o‘zbeklarning davlati edi. O‘zbeklar o‘z tarixi davomida o‘zlariga hamsoya bo‘lgan va ko‘p vaqtlar bir davlat tarkibiga kirgan tojiklar, qozoqlar, qirg‘izlar va turkmanlar, Eron vaAfg‘oniston xalqlari bilan yaqindan iqtisodiy va madaniy hamkorlikda bo‘ldilar, ulardan nimalarnidir o‘rgandilar, ularga nimalarnidir o‘rgatdilar. Shu bir davlat XVIII asrga kelib

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

uchtaxonlikka bo‘linib ketdi. Bo‘linish natijasida va boshqa ichki hamda tashqi omillar sababli XIX asrning 60-yillarida podshoh Rusiyasiga mustamlaka bo‘lib qoldi. Turkistonning taqdiri 1886- yili tuzilgan «Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risida Nizom» deb atalgan maxsus hujjat bilan belgilandi.

Mukammal ma`naviyat milliy o‘zlikni anglashdan boshlanadi. Milliy o‘zlikni anglashning mohiyati esa shaxsning o‘zi mansub bo‘lgan millatning tarixi, jahon tafakkur xazinasiga qo‘shgan hissasini tugal tasavvur etish va bulardan iftixor qilaolish, o‘zi tug‘ilib o‘sgan, millatdoshlarining yagona Vatani bo‘lgan hududiga va shu yurtdagi barcha madaniyat va qadriyatlarga daxldorlikdan huzur, g‘urur, faxr his etishdir. Shuningdek, milliy manfaat va ehtiyojlarni idrok etishi hamda ular uchun xizmat qilishni o‘zining burchi, deb bilishi kerak. Milliy o‘zlikni anglash qorin qayg‘usi bilan emas, balki qadr qayg‘usi bilan yashamoq demakdir. O‘z millatini, ajdodlarining kimligini biladigan, milliy g‘ururi butun odam boshqa qavmlarga ham ehtirom ko‘rsataoladi. “Xalqimiz tarixida insoniy kamoloti va ijtimoiy faoliyati bilan dovrug‘ qozongan, millatimiz faxri bo‘lmish ulug‘ zotlar benihoya ko‘p”, -deydi Prezidentimiz I.A.Karimov o‘zining Temuriylar tarixi davlat muzeyining ochilishi marosimida so‘zlagan nutqida.

Bizning ajdodlarimiz o‘tmishdagi tarixiy davrlarda qanday nom bilan atalganliklari va qanday til yoki tillarda so‘zlashganliklaridan qat`iy nazar, endi o‘shaajdodlarimiz asosida, ular yashagan hududlarda hozirgi o‘zbek millati shakllandi va biz endilikda o‘zimizni o‘zbek deb angladik. Shuning uchun o‘shaajdodlarimiz orasidan chiqqan buyuk siymolar hozirgi kunda ham biz o‘zbeklarning faxrimizdir. Shulardan islom tarixida eng mashhur oltita muhaddisdan uchasi turkistonlikdir. Bular imom Islom Buxoriy, shayxAbu

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Muhammad al-Koshiy va Sayid Hakim Termiziydirlar. Ismoil Buxoriyning “Sahih”i Qur`ondan keyin ikkinchi muqaddas kitob hisoblanadi. Bizda islom tarixida so`nmas iz qoldirgan Abdurahmon ad-Doramiy, Yusuf Termiziy, Shayx Kaffoli Shoshiy, Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshbandiy, Xoja Ubaydulloh va boshqa yirik siymolar ham borligi bilan faxrlanamiz. Ajdodlarimiz nafaqat diniy ilmlarda, balki dunyoviy ilmlarda ham boshqalarga nisbatan bir nechaasr oldinni ko`raoladigan bo`lganlar. Bunday olimlarning peshvosi Muhammad ibn Musoal-Xorazmiydir. Bu zot algebra fanining poydevorini qurib, uning nomini ham berdi. Al-Xorazmiyning zamondoshi Ahmad al-Farg`oniy yozgan “Astronomiya asoslari” degan asar yevropaliklarga bir nechaasr davomidaasosiy qo`llanma bo`lib xizmat qildi. XXasr boshida nemis tarixchisi X.Zutyer IX-X asrlarda Bag`dod akademiyasida ishlagan 500 olimning ro`yxatini tuzgan. Shu olimlarning qariyb uchdan ikkisi Movarounnahr vaxurosonliklar ekan. Movarounnahrliklarning ham aksariyati Xorazm, Farg`ona, Shoshdan ekan. Al-Forobiy, Beruniy, Ibn Sinolar bizning diyorda tug`ilib, o`z vatanida yondirilgan ilm chiroqlarini boshqa yurtlarga, boshqaxalqlargaolib bordilar.

Amir Temur hukumronligi vauning avlodlari davrida ilm-fan va madaniyatning barcha sohalari rivojlandi, yurtimiz dong`i jahonga keng yoyildi. Bungaalloma Ulug`bekning butun dunyoga mashhur bo`lib ketganligini eslatib o`tish kifoyadir. Ayniqsa, uning «To`rt ulus tarixi», «Ziji jadidi Ko`ragoniy» asarlari g`oyat qimmatlidir. Mashhur olim o`z atrofiga necha o`nlab olimlarni yig`ib, o`z davrining ilm-fan akademiyasini yaratgan edi. Uning kutubxonasi ham dunyodagi eng boy kutubxonalardan biri bo`lgan. Ana shu va so`nggi davrda yashab, ilm-fan yo`lida jon fido qilgan mashhur olimlar: Abdurahmon Jomiy, Ali Qushchi, Fazlulloh Abullaysi, Qozizoda Rumiya va boshqaolimu adiblarning

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ta`rifu tavsifi dunyoga mashhurdir. Nasrimiz pirlari bo‘lgan Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, muxtasar qilib aytganda, nomlari jild kitoblarga sig‘magan samarqandiyalar, buxoriylar, termiziylar, farg‘oniyalar va turkistoniylar avlodlarimiz. Bugun biz shuncha buyuk zotlarni bergan diyorumiz bilan haqli ravishda faxrlanishimiz kerak.

Bilim tufayli inson o‘zini taniydi, o‘zini tanigan inson nafaqat o‘z taqdiri, shu bilan birga millat va mamlakat taqdiri egasi bo‘ladi, o‘zini tanigan inson nafaqat o‘z ahvolidan, hatto millat va davlat ahvolidan ham ogoh bo‘ladi. AbdullaAvloniy «Ma`rifat-bu shijoatdir» deganida, eng avvalo, mana shu ishonchni nazarda tutgan edi.

Hozirgi zamonda har bir o‘g‘il - qiz ilm-ma`rifatli, diyonatli, yuksak axloqlik bo‘lishlari bilan birgalikda xorijiy tillarni, zamonaviy texnika va texnologiyalarni puxta o‘zlashtirishlari lozim. Yoshlarimiz, ayniqsa, ilmu toliblarimiz qadriyatlar bilan bir qatorda koinot siru asrorigacha bo‘lgan dunyoviy bilimlarni teran va puxta o‘rganishlari zarur. Texnikaviy bilim, murakkab texnologiyani egallash qobiliyati ma`naviy barkamollik bilan, mustaqil tafakkur bilan birga borishi kerak.

Hozirgi davrga kelib turkiy elatlar Turkiyada, Ozarbayjonda, O‘rtaOsiyo respublikalarida, shuningdek Afg‘onistonda, Xitoyning Sinszyan o‘lkasida, Rossiya hududlarida istiqomat qilib keladi. Ularning umumiy soni 220 millionga yaqindir. Demak, turkiyzabon aholi yer yuzining kattagina qismida yashab kelmoqda. Uzoq davom etgan tarixiy jarayonlar natijasida turli-tuman turkiy qavm va qabilalar millat darajasigacha ko‘tarilib, jamiyatda o‘z o‘rniga, mavqeiga egadirlar